

Egilea / Autor: Mikel Arce

Izenburua / Título: Egunsentia Urdaibain

Teknika / Técnica: *Mistoa: Letoizko xafla, leunketa kaligrafikoa, Urdaibai Bird Centerrek zuzeneko emankizunetik jasotako soinu anplifikatua: Oruetako Laguna 2023/04/28 + hiri-frekuentzia baxua.* / *Mixta: Chapa de latón, pulidos caligráficos, sonido amplificado y recogido de una emisión en directo por Urdaibai Bird Center: Laguna de Orueta 28/04/2023 + baja frecuencia urbana.*

Materialak / Materiales: *Letoizko plaka, anplifikadorea eta transduktore elektroakustikoa.* Chapa de latón, amplificador y transductor electroacústico.

Neurriak / Medidas: 95 x 95 x 2,2 cm.

Urtea / Año: 2023

Azalpen laburra / breve descripción:

Egunsentia Urdaibain. Ilunabarretik eguzkia atera arteko 30 minutuetan (2023/04/28ko 06:45etik 7:15era), Urdaibaiko natura entzuten dugu, egunean ateratzen den udaberriaren osotasunean.

Bozgorailu handira asko hurbiltzen bagara, hau da, urre-koloreko metalezko xafla mintz handi gisa, egunsentiko soinu horiek bibratzen eta transduktatzen ditu. Frekuentzia baxu, ezkutu eta artifizial bat ere entzuten dugu, hiriarri dagokiona, eta horrela baino ez da entzuten. Urrezko itxura duen latoizko xafla metalikoak naturgune handi horrek dituen balio natural eta landatar handiak, beste balio ekonomiko handiak, errentagarritasun kapitalista edo ustiapen turistiko, museistiko eta abarreko interesak sinbolizatzen ditu.

Gainera, xafla karratu horren gainean, kaligrafiak ikusten ditugu, errepikatu eta nahastu egiten direnak, bi balio hauek nahastuz: naturalak, "Urdaibai" hitzarekin, eta "Guggenheim" hitzak irudikatzen dituen beste balio artifizialak, bai "\$" eta "€" sinboloak ere.

Amanece en el Urdaibai. Durante 30 minutos que transcurren desde la penumbra hasta la salida del sol, (06: 45h a 7:15h del 28/04/2023), escuchamos la naturaleza del Urdaibai en la plenitud de la primavera que sale al día.

Si nos acercamos mucho al gran altavoz, que es la propia plancha dorada como gran membrana metálica que vibra y transduce estos sonidos del amanecer, escuchamos también una baja frecuencia, escondida y artificial, propia de lo urbano y que sólo se escucha de esta manera.

La plancha metálica de latón con aspecto dorado, simboliza así, tanto el alto valor de lo natural y lo rural, como los otros altos valores económicos, rentabilidad capitalista o intereses de explotación turística, museística, etc. que este gran espacio natural posee.

Además sobre esta plancha cuadrada, observamos caligrafías, que se repiten y entremezclan, confundiendo estos dos valores: los naturales, con la palabra "Urdaibai" y los otros valores artificiales representados por la palabra "Guggenheim" y los símbolos del "\$" y "€".

